

Stanovisko / Opinion

Hodnotenie rizika výskytu Antraxu v Slovenskej republike

Risk assessment of occurrence of Anthrax in Slovak Republic

Milan Matuš

ŠVPS SR, SFVA SR

Botanická 17, 842 13 Bratislava

Abstrakt

Antrax je závažné často smrteľné ochorenie prenosné aj na ľudí, ktoré sa v minulosti v Slovenskej republike vyskytovalo vo veľkom počte a v poslednom období sa vyskytuje ojedinele. Napriek tomu stále existuje nebezpečenstvo, že sa vyskytne znovu a preto je potrebné tomuto ochoreniu venovať neustálu pozornosť. Spóry *Bacillus anthracis* v pôde prežívajú aj niekoľko desaťročí a ich likvidácia v prostredí je problematická. Po povodniach v roku 2010 boli po laboratórnom potvrdení pôvodcu *Bacillus anthracis* zo vzoriek uhynutých zvierat vyhlásené 3 ohniská v okrese Svidník na východnom Slovensku.

Abstract

Anthrax is serious and often fatal disease transmitted to humans, which occurred relatively often in Slovakia, recently it occurs sporadically. Since there is still a risk of reoccurrence of this disease continuous vigilance and appropriate attention is needed. Spores of *Bacillus anthracis* survive in soil for several decades and their elimination is problematic in environment. After the floods in 2010 three outbreaks of this disease were confirmed in Svidník County in eastern part of Slovakia after the detection of *Bacillus anthracis* in animal carcasses.

Kľúčové slová:

Antrax, *Bacillus anthracis*, spóry

Keywords:

Anthrax, *Bacillus anthracis*, spores

Obsah:

1. ÚVOD	3
2. MANDÁT	3
3. CHARAKTERISTIKA	3
3.1. ETIOLÓGIA	4
3.2. EPIZOOTOLÓGIA	4
3.3. KLINICKÉ PRÍZNAKY	6
3.4. DIAGNOSTIKA OCHORENIA	7
3.5. TERAPIA OCHORENIA	11
4. VÝSKYT ANTRAXU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2010	12
4.1. HYDROMETEOROLOGICKÁ SITUÁCIA	12
4.2. CHRONOLÓGIA VÝSKYTU	12
4.3. NARIADENÉ OPATRENIA	15
5. ZÁVER	16
6. POUŽITÁ LITERATÚRA	19

1. Úvod

Antrax je závažné často smrteľné ochorenie prenosné aj na ľudí, ktoré sa v minulosti v Slovenskej republike vyskytovalo pomerne často, v poslednom období sa vyskytuje sporadicky (naposledy v roku 1995). Nakoľko stále existuje riziko jeho opätovného výskytu je potrebné tomuto ochoreniu venovať neustálu pozornosť. Spóry *Bacillus anthracis* v pôde prežívajú aj niekoľko desaťročí a ich eliminácia v prostredí je problematická. Pre tieto vlastnosti je antrax zaradený do skupiny biologických zbraní, v časoch teroristickej hrozby je nevyhnutné myslieť aj na túto alternatívu ako možnosť kontaminácie prostredia a materiálu, resp. prenosu infekcie.

2. Mandát

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku expertov národnej odbornej vedeckej skupiny pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat vypracovať stanovisko o hodnotení rizika výskytu antraxu v Slovenskej republike.

Cieľom tejto požiadavky je vypracovať stanovisko k poslednému prípadu a možnému ďalšiemu výskytu antraxu v SR, ako aj stratégiu likvidácie možného ohniska nákazy s cieľom minimalizácie ďalšieho šírenia patogénu, resp. rezistentných spór, ktoré môžu dlhodobo prežívať vo vonkajšom prostredí.

Vypracovaním a zverejnením tohto literárneho prehľadu na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) sa splní čl. 2, odsek 3, písmeno a), Dohody medzi EFSA a MP SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

3. Charakteristika

Antrax alebo sneť slezinová je bakteriálne ochorenie, ktorá postihuje takmer všetky druhy teplokrvných živočíchov, vrátane človeka (zoonóza). Ochorenie môže mať perakútne, akútne alebo subakútne a chronické priebehy. Najčastejšie sa jedná o septikémiu s rýchlym

a fatálnym priebehom. Pôvodcom ochorenia je *Bacillus anthracis*. V prirodzených podmienkach sú najvnímavejšie domáce a voľnežijúce prežúvavce (hovädzí dobytok, ovce, kozy, jelene, srny) ako aj kone; vnímavý je aj človek; psi, mačky a ďalšie mäsožravce sú menej vnímavé, svine patria medzi rezistentné zvieratá.

3.1. Etiológia

Bacillus anthracis je gram pozitívna, nepohyblivá, anaeróbna, sporulujúca, tyčinkovitá baktéria zaradená do rodu *Bacillus.*, ktorá môže pržívať v dvoch formách: vegetatívnej forme a vo forme spór. Veľkosť vegetatívnej formy je 4 až 8 x 1 až 1,5 μm . Virulencia je daná prítomnosťou dvoch plazmidov, ktoré prenášajú gény kódujúce tvorbu toxínu a puzdra. Vegetatívna forma je relatívne málo rezistentná, pôvodca je inaktivovaný pri 55 až 58°C za 10 až 15 minút a pri 75°C už za 1 minútu. Vo vonkajšom prostredí pri styku s kyslíkom dochádza k tvorbe spór, ktoré sú značne rezistentné na teplo, chlad, vysušenie a dezinfekciu. Tieto spóry môžu prežívať v pôde aj niekoľko desiatok rokov.

Obr. 1: Bunky *B. anthracis* v elektrónovom mikroskope (foto: CDC, Larry Stauffer, Oregon State Public Health Laboratory)

3.2. Epizootológia

Spóry sa mnoho rokov udržujú v pôde, do ktorej sa dostávajú sporuláciou vegetatívnych foriem, ktoré sú vylučované do prostredia výlučkami zvierat chorých na antrax. Ochorenie sa vyskytuje v krajinách, kde sa nachádzajú špecifické oblasti, ktoré sú nazývané antraxové dištrikty. Keď sa v týchto oblastiach zmenia podmienky na optimálne (teplota, vlhkosť, prítomnosť výživných látok), najmä so súvisiacimi ekologickými zmenami môže dôjsť k vyklíčeniu spór do vegetatívnej formy. Vnímateľné zvieratá sa najčastejšie infikujú spásaním trávy v týchto oblastiach, najmä na zaplavovaných pasienkoch. Ochorenie sa vyskytuje nepravidelne s niekoľkoročnými až niekoľko desaťročnými prestávkami. Prameňom ochorenia môže byť aj kontaminované krmivo pochádzajúce z týchto oblastí. Mäsožravce sa infikujú predovšetkým konzumáciou kontaminovaného mäsa.

Obr.2: výskyt antraxu vo svete (OIE)

Obr.3: ohniská antraxu vo svete od roku 2005 (OIE)

3.3. Klinické príznaky

Hospodárske zvieratá

Inkubačná doba ochorenia trvá 3 až 7 dní, prvé klinické príznaky je možné zistiť už za 24 hodín od infekcie. Perakútna forma u hovädzieho dobytku, oviec a niekedy aj u koní sa prejaví náhlym úhynom bez predchádzajúcich príznakov ochorenia. Akútny a subakútny priebeh sa začína rýchlym vzostupom teploty na 41,5 až 42,5°C s celkovými príznakmi depresie, apatia, zrýchlené a sťažené dýchanie, potácavý pohyb, triaška a uľahnutie. Zároveň u dojníc dochádza k zastaveniu produkcie mlieka a zastaveniu bachorovej činnosti, u koní je možný výskyt koliky. Možný je aj výskyt krvavých výtokov z prirodzených otvorov. U ošípaných ochorenie môže prebiehať asymptomaticky alebo vo forme zápalu hltanu, edému a následným udusením. Niektoré ošípané uhynú bez viditeľných klinických príznakov a prípadne sa môžu aj uzdraviť.

Ľudia

Najčastejšie sa vyskytuje ako profesionálne ochorenie u pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s materiálom kontaminovaným spórmi *B. anthracis*, najmä pracovníci v poľnohospodárstve a veterinárni lekári. U ľudí sa vyskytujú 3 formy ochorenia v závislosti od miesta vstupu patogénu do organizmu.

Kožná forma sa vyskytuje najčastejšie, až v 95% prípadov. Spóry sa dostávajú do organizmu cez poranenú kožu pri práci s kontaminovaným materiálom. V mieste vstupu infekcie vzniká primárna lézia – papula. Papula postupne prograduje, vytvára sa centrálna vezikula, ktorá praská; v jej centre sa vytvorí hemoragická nekróza – charakteristický čierny vred s výrazným edémom. Len v neliečených prípadoch dôjde k exitu.

Gastrointestinálna forma vzniká pri konzumácii infikovaného a zle spracovaného mäsa. Je pomerne zriedkavá, ale so závažným dopadom. Pôvodca sa tráviacim traktom dostáva do čreva, kde spôsobuje hemoragicko-nekrotický zápal s prejavmi silnej krvavej hnačky, kŕčovitých bolestí brucha a ascites. Mortalita dosahuje 25-60%.

Plúcna forma vzniká inhaláciou spór *B. anthracis*. Spóry sa cez alveoly pľúc dostávajú do lymfatických uzlín a následne do lymfatického a krvného obehu. Choroba sa prejavuje nešpecificky, nevoľnosťou, únavou a kašľom. Po miernom zlepšení sa neskôr dostavuje hypotermia, respiračné zlyhanie a šok. Nakoľko sa nediagnostikuje včas, táto forma napriek liečbe končí takmer vždy smrteľne.

3.4. Diagnostika ochorenia

Diagnostika ochorenia, len na základe klinických príznakov je obtiažna a je často možná až pri patologicko-anatomickom vyšetrení. Patologicko-anatomická pitva je kontraindikovaná, nakoľko sa otvorením kadáveru chorého zvierťa do prostredia dostávajú pôvodcovia ochorenia, ktorí rýchlo sporujú. Pre presné stanovenie diagnózy je potrebné vykonať laboratórne vyšetrenie. V laboratórnej diagnostike antraxu je možné použiť niekoľko laboratórnych metód.

Obr. 4: spóry *B. anthracis* v elektrónovom mikroskope (foto: CDC/ Laura Rose)

Identifikácia *Bacillus anthracis*

a) Čerstvé vzorky

Bacillus anthracis rastie na väčšine živných pôd, ale predovšetkým na živnej pôde s prídavkom 5 až 7% ovčej alebo konskej krvi. Najlepším inokulačným materiálom je krv, telesné tekutiny alebo vzorky incízií tkanív alebo vnútorných orgánov. Inkubáciou pri 37°C vznikajú na povrchu agaru sivé až sivobiele nehemolytické kolónie o priemere 0,3 až 0,5 mm, ktoré často vytvárajú charakteristické formy v tvare „hlavy medúzy“.

Obr.5: kultúra *B. anthracis* na živnej pôde (foto: CDC/ Megan Mathias and J. Todd Parker)

b) Vizualizácia kapsúl

Virulentný kapsulovaný *B. anthracis* je prítomný v tkanivách, orgánoch, krvi a telesných tekutinách zvierat, ktoré uhynuli na antrax. Nátery týchto vzoriek sú po usušení a fixácii farbené polychromatickou metylénovou modrou. Kapsula sa v náteroch farbí na ružovo, bunky bacillu na tmavo modro. Bunky sa nachádzajú v pároch alebo krátkych reťazcoch.

Obr.6: *B. anthracis* farbenie podľa Grama (foto: CDC)

c) Ďalšie vzorky

Identifikácia *B. anthracis* v starých vzorkách a vzorkách v rozklade, spracovaných materiáloch a vzoriek z prostredia vrátane pôdy je možná, ale tieto vzorky sú často kontaminované inými organizmami, ktoré prerastajú *B. anthracis* na neselektívnych kultivačných pôdach.

Imunologická detekcia a diagnostika

a) Ascoliho reakcia

Termoprecipitačná reakcia sa využíva na dôkaz prítomnosti antigénov, tzv. precipitinogénov. Na pár kvapiek králičieho precipitačného séra (precipitínu) v malej skúmavke je navrstvená vzorka s obsahom antigénu. V prípade pozitívnej reakcie vzniká viditeľný precipitačný prstenec.

b) Imunofluorescencia

Metóda imunofluorescencie sa využíva pre detekciu kapsúl, nepoužíva sa ako rutinná metóda.

Konfirmácia virulencie PCR

Pre plné potvrdenie virulencie je možné použiť PCR metódu. Vhodné primery na detekciu pX01 a pX02 plazmidov sú uvedené v tabuľke:

Target	Primer ID	Sequence 5'–3'	Product size	Concentration
Protective antigen (PA)	PA 5 3048– 3029	TCC-TAA-CAC-TAA-CGA-AGT-CG	596 bp	1 mM
	PA 8 2452– 2471	GAG-GTA-GAA-GGA-TAT-ACG-GT		
Capsule	1234 1411– 1430	CTG-AGC-CAT-TAA-TCG-ATA-TG	846 bp	0.2 mM
	1301 2257– 2238	TCC-CAC-TTA-CGT-AAT-CTG-AG		

Tab. 1: Primery na detekciu plazmidov; OIE

3.5. Terapia ochorenia

Antrax je ochorenie, ktoré končí fatálne, a preto je dôležitá včasná terapia a zavedenie účinných preventívnych opatrení. V prípadoch, ak je prameňom nákazy pôda je nevyhnutné podávať antibiotiká chorým zvieratám a imunizovať všetky zdravé zvieratá. V prípadoch známeho prameňa infekcie je nevyhnutné liečiť exponované zvieratá a čo najskôr odstrániť prameň infekcie. Väčšina kmeňov *B. anthracis* je citlivá na bežné antibiotiká, ako je napríklad penicilín. Tiež je účinný oxytetracyklín podávaný denne.

4. Výskyt antraxu v Slovenskej republike v roku 2010

4.1. Hydrometeorologická situácia

Podľa správy Slovenského hydrometeorologického ústavu „Povodňová situácia na východnom Slovensku v máji a júni 2010“, bolo východné Slovensko už od polovice mája 2010 zasiahnuté povodňami. Následné extrémne zrážky, ktoré toto územie zasiahli spôsobili povodne s 50 až 100 ročnou významnosťou. Úhrnné mesačné zrážky na východnom Slovensku v mesiaci máj 2010 dosahovali v priemere 331% a v mesiaci jún 172% v porovnaní s dlhodobým normálom. V tomto období boli na takmer všetkých zrážkomerných staniach na území Slovenska prekonané dovtedy platné rekordy mesačných úhrnov zrážok za mesiac máj.

Obdobie mesiacov apríl, máj a jún bolo podľa správy Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA) z pohľadu priemernej globálnej teploty vzduchu taktiež zatiaľ najteplejšie od začiatku meraní v roku 1880.

4.2. Chronológia výskytu

Obec Soboš

Dňa 5.7.2010 bol hlásený prvý úhyn kravy privátnemu veterinárnemu lekárovi majiteľom farmy. Nakoľko krava bola v značnom štádiu rozkladu (autolýza), nebolo možné vykonať následné klinické a laboratórne vyšetrenia.

Dňa 7.7.2010 bol hlásený ďalší úhyn. Po obhliadke kadáveru chýbali typické príznaky pre antrax – z telových otvorov nevytekala krv. Ani ďalšie zmeny na uhynutom zvierati nevykazovali zmeny, ktoré by nasvedčovali, že sa jedná o antrax. Preto sa prišlo k patologickému pitvu. Na základe patologicko-anatomickej pitvy bolo vyslovené podozrenie, že sa môže jednáť o antrax. Parenchymatózne orgány, krv a bachorový obsah boli doručené ešte dňa 7. 7. 2010 na Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, kde sa vykonali prvé analýzy. Výsledky prvých laboratórnych testov potvrdili, že ide o nebezpečné ochorenie prenosné na ľudí (zoonózu), antrax - sneť slezinová.

Dňa 9. 7. 2010 Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne potvrdil ochorenie antrax zo vzoriek odobratých z uhynutých tiel.

Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Svidníku v zmysle zákona SR č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ešte 9.7.2010 nariadila veterinárne opatrenia na likvidáciu a zabránenie šírenia nebezpečného ochorenia sneti slezinovej, v rámci ktorých je predovšetkým zakázané premiestňovanie zvierat z ohniska nákazy, pasenie zvierat a voľný pohyb osôb v priestoroch farmy (ohniska). Ďalej bola v ohnisku nariadená karanténa s pravidelnými klinickými vyšetreniami všetkých zvierat, ďalej asanácia a dezinfekcia miesta úhynov zvierat. Všetkým zvieratám nachádzajúcim sa v ohniskách boli preventívne podávané antibiotiká.

Ku dňu 10. 7. 2010 uhynulo 7 kusov hovädzieho dobytku, bol zabezpečený okamžitý odvoz kadáverov na likvidáciu špeciálnymi vozidlami do kafilérie za sprísnených veterinárnych podmienok a pod kontrolou úradných veterinárnych lekárov príslušnej RVPS.

Obec Štefurov

Chovateľ vo výbehu zistil úhyn 1 kusa hovädzieho dobytku. Ihneď túto skutočnosť hlásil na RVPS vo Svidníku a privolaný súkromný veterinárny lekár, ktorý na mieste úhynu odobral vzorku ucha na laboratórne vyšetrenie so zameraním na antrax. Vzorka bola ihneď doručená do ŠVPÚ v Dolnom Kubíne, kde bol potvrdený a ešte vo večerných hodinách telefonicky nahlásený na RVPS Svidník pozitívny výsledok vyšetrenia na antrax. Ihneď, dňa 15.7.2010 boli vydané predbežné opatrenia chovateľovi zvierat a vykonaná klinická prehliadka a meranie telesnej teploty všetkým zvieratám v chove so zameraním na antrax. Ešte v ten istý deň boli zvieratám injekčne podané antibiotiká.

Obec Okružle

Dňa 27.7.2010 bol chovateľom na RVPS vo Svidníku nahlásený úhyn býka. V ten istý deň súkromný veterinárny lekár odobral vzorku ucha, ktorá bola odoslaná na laboratórne vyšetrenie do ŠVPÚ Dolný Kubín so zameraním na antrax. Výsledok vyšetrenia bol pozitívny. Okamžite boli prijaté všetky potrebné opatrenia.

V dňoch 21 – 22. júla 2010 v ochrannom pásme bola v rámci preventívnych opatrení vykonaná ochranná vakcinácia vakcínou ANTRAVAX v dávke 1 ml/ks pre ovce a kozy a 2 ml/ks pre HD. Spolu bolo očkovaných 1423 kusov zvierat.

Všetky osoby, u ktorých sa predpokladal kontakt s patogénom v rámci jednotlivých ohnisk nákazy boli nahlásené na Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku a následne podstúpili antibiotickú liečbu.

Všetky postihnuté chovy a pastevné porasty sa nachádzajú v oblasti, ktorá patrí do jednej záplavovej zóny, do ktorej spadajú katastre obcí Štefurov, Valkovce, Okružle a Soboš. Pri pátraní po prameni nákazy boli lokalizované 2 staré mrchoviská z povojnových čias, v ktorých sa zahrabávali uhynuté zvieratá. Je vysoko pravdepodobné, že počas dlhotrvajúcich dažďov a následnom podmôčení pôdy v júni roku 2010 sa z kadáverov zvierat zahrabaných na tomto mrchovisku vyplavením dostali do prostredia spóry *Bacillus anthracis*. Tieto spóry sa následne pri povodniach, pôsobením vodnej erózie a vyliatím miestneho potoka dostali na pastviny, na ktorých sa neskôr pri pastve nakazil hovädzí dobytok.

Obr.7: Situačná mapa ohnísk a prameň nákazy (mapový podklad: Google maps)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky požiadala všetky regionálne veterinárne a potravinové správy v SR, aby zabezpečili zvýšené kontroly zdravotného stavu v chovoch malých a veľkých prežúvavcov, predovšetkým v oblastiach postihnutými záplavami. V prípade zistenia klinických príznakov, typických pre podozrenie na antrax, RVPS musia prijať príslušné opatrenia a zabezpečiť rýchly odber vzoriek na potvrdenie alebo vylúčenie antraxu.

4.3. Nariadené opatrenia

Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník, ako orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti vydala veterinárne opatrenia podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými nariadila:

- Zabezpečiť karanténu všetkých zvierat na farme v samostatnom karanténnom maštalnom objekte.
- Ohnisko ochorenia a karanténne objekty zabezpečiť výstražnou tabuľou „ZÁKAZ VSTUPU – NEBEZPEČNÁ NÁKAZA“.
- Zabezpečiť denné klinické vyšetrenie zvierat v chove prostredníctvom poverených súkromných veterinárnych lekárov, alebo úradného veterinárneho lekára.
- Zabezpečiť dezinfekciu miesta úhynu zvierat podľa pokynov a pod úradným dozorom RVPS Svidník.
- Zabezpečiť likvidáciu pracovných odevov všetkých pracovníkov, ktorí prišli do styku so zvieratami na farme spálením. Zabezpečiť pre pracovníkov ošetrovúcich zvieratá nové pracovné ochranné odevy, ktoré nesmú opustiť karanténny objekt po výkone práce ošetrovateľov.
- Ihneď hlásiť povereným súkromným veterinárnym lekárom každé nefyziologické správanie sa zvierat (apatia, inapetencia, skleslosť, uľahnutie).
- V prípade rozhodnutia úradného veterinárneho lekára zabezpečiť utratenie zvieratá nekrvavým spôsobom a následné odstránenie kadáveru prostredníctvom kafilerického zariadenia.

- Zabezpečiť uskladňovanie hnoja s podstielkou na jednom mieste, na farme spôsobom kompostovania, pravidelne dezinfikovať chlórovým vápnom v dostatočnej koncentrácii a viesť evidenciu.
- Vykonať 2x denne (ráno a večer) počas pozorovacej doby 14 dní klinickú prehliadku zvierat v karanténe.
- Zákaz premiestňovania zvierat z ohniska a do ohniska ochorenia.
- Zákaz zabíjania zvierat z ohniska ochorenia.
- Zákaz pasenia zvierat na miestach a v ich blízkom okolí, kde došlo k záplavám a podmáčaniu pozemkov.
- Zákaz kŕmenia krmivami, ktoré pochádzajú z miest a ich blízkeho okolia, kde došlo k záplavám a podmáčaniu pozemkov.
- Zákaz voľného pohybu osôb v priestoroch farmy.

Ďalej RVPS nariadila starostom postihnutých obcí:

- Informovať občanov obce spôsobom obvyklým, o vzniku nákazy hovädzieho dobytku Snetou slezinovou (Antrax), ktorá patrí k zoonózam resp. ochoreniam prenosným na ľudí.
- Informovať občanov obce k zvýšenej opatrnosti pri pohybe v katastri obce, kde došlo k pravdepodobnému nakazeniu uhynutých zvierat.

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil núdzové opatrenie, kvôli hroziacemu nebezpečenstvu pre zdravie zvierat a ľudí v súvislosti s potvrdením ochorenia Sneti slezinovej (Antrax) u hovädzieho dobytku a to vykonať vakcináciu hovädzieho dobytku a oviec proti Sneti slezinovej (Antraxu) u chovateľov podľa nariadených opatrení Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

5. Záver

Najdôležitejším preventívnym opatrením je zavedenie a dodržiavanie účinných preventívnych opatrení v chovoch zvierat, vrátane ich dôsledného dodržiavania pri výskyte choroby. U hovädzieho dobytku je možné vykonať preventívnu vakcináciu, hlavne u zvierat, ktoré sú vyhánané na pastvu, v oblastiach možného výskytu antraxu. Na imunizáciu zvierat

sa používajú živé vakcíny, ktoré obsahujú neopuzdrený kmeň Sterne. Zvieratá sú vakcinované 2 až 4 týždne pred vyháňaním na pastvu. Nakoľko sa jedná o živú vakcínu nevakcinujú sa zvieratá 2 mesiace pred porážkou.

Pre zabránenie šíreniu sa ochorenia, okrem terapie a vakcinácie je nutné zaviesť aj ďalšie opatrenia:

- hlásenie ochorenia a podozrenia na ochorenie príslušným kompetentným orgánom (RVPS);
- dôsledné dodržiavanie karantény a ďalších nariadených opatrení;
- rýchla likvidácia kadáverov, hnoja, podstielky a ďalšieho kontaminovaného materiálu;
- dezinfekcia maštali, výbehov a nástrojov používaných pri zvieratách;
- dodržiavanie bezpečnostných zásad ľuďmi, ktorí sú v kontakte s chorými zvieratami z dôvodu ich vlastnej bezpečnosti, ako aj z dôvodu zamedzenia rozšírenia ochorenia;
- zvýšená pozornosť každému náhlemu úhynu zvierat, najmä v oblastiach, kde sa v minulosti choroba vyskytla;
- zákaz pasenia zvierat na zaplavovaných pasienkoch;
- dôsledná evidencia miest a lokalít na ktorých sa v minulosti likvidovali kadávery zvierat zahrabaním;
- zvýšenú pozornosť venovať ekologickým zmenám, ktoré by mohli narušiť integritu týchto miest a lokalít.

Hromadné výskyty antraxu majú väčšinou vzťah s neutrálnou alebo alkalickou vápenatou pôdou. Po dosiahnutí optimálnych podmienok teploty, vlhkosti a prítomnosti výživných látok, sa spóry menia na vegetatívne formy a rozmnožujú sa. Vnímateľné zvieratá sa infikujú pri spásaní porastu. Choroba sa vyskytuje najmä v súvislosti s vhodnými klimatickými podmienkami, ako sú dlhotrvajúce dažde, záplavy alebo suchá. Lokality, kde sa v minulosti vyskytol antrax sú mimoriadne dôležité pri riešení nových budúcich ohnísk. Z toho dôvodu je nevyhnutné naďalej mať prehľad o regionálnych výskytoch ochorenia a pravdepodobných miestach, na ktorých boli zahrabávané uhynuté zvieratá. Problémom je najmä skutočnosť že v prvej polovici 20. storočia zvieratá neboli zahrabávané dostatočne hlboko a neskôr nebolo dodržiavané nariadenie, ktoré prikazovalo kadávery spaľovať. Dnešné technológie likvidácie kadáverov likvidujú aj spóry antraxu a tak pomáhajú pri eradikácii nákazy a minimalizujú riziko kontaminácie prostredia.

Z dôvodu možného zavlečenia nákazy z iných krajín je dôležité monitorovať import rizikového materiálu, najmä koží na prítomnosť spór *B. anthracis*.

6. Použitá literatúra

- Š. Šimko, Sneť slezinová na Slovensku včera a dnes, Banská Bystrica, 2009, ISBN 978-80-8083-73
- S. E. Aiello, B.S., D.V.M., E.L.S., The Merck Veterinary Manual, eight edition, Merck & CO., INC., 1998, ISBN 80-967681-2-3
- Ľ. Slanina, J. Sokol a kolektív, Vademecum veterinárneho lekára, Príroda, Bratislava 1991, ISBN 80-07-00419-X
- Anthrax in humans and animals – 4th ed. I.World Health Organization. II .Food and Agriculture Organization of the United Nations. III .World Organisation for Animal Health. ISBN 978 92 4 154753 6
- Materiály ŠVPS SR, odbor zdravia zvierat, 2010
- Materiály RVPS Svidník, 2010
- Materiály KVPS Prešov, 2010
- Materiály vypracované odbornými skupinami expertov ŠVPS SR pre zdravie zvierat, 2010
- OIE Terrestrial Manual, 2008
- OIE Terrestrial Animal Health Code, 2010
- Dorota Simonová, Povodňová situácia na východnom Slovensku v máji a v júni 2010, Slovenský hydrometeorologický ústav, Centrum predpovedí a výstrah, Odbor hydrologické predpovede a výstrahy, (http://www.shmu.sk/File/Povodnova_situacia_na_tokoch_vychodneho_Slovenska_v_maji_a_juni_2010_opravene1.pdf)
- Fotografie: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Public Health Image Library (PHIL) <http://phil.cdc.gov/phil/home.asp> (október a november 2010)